

АФАНАСЬЕВ Олег Евгеньевич

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
доктор географических наук, доцент, профессор; e-mail: olafn_dp@mail.ru*

ШАРКОВА Любовь Александровна

*Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького, историко-культурный сектор (Москва, РФ)
менеджер; e-mail: Lyubov-sharkova@yandex.ru*

ВОЛКОВ Варлам Егорович

*Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького, отдел «Центр Гостеприимства» (Москва, РФ)
менеджер; e-mail: Volkov.varlam@yandex.ru*

**ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
В ПРОСТРАНСТВАХ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ГАУК ЦПКИО ИМ. М. ГОРЬКОГО)**

Развитие безбарьерной среды для жизнедеятельности всех маломобильных групп населения является актуальной задачей для любого туристского пространства, в том числе городских объектов культуры. Среди многих параметров этой среды особое значение имеет информирование о её состоянии и возможностях целевых групп посетителей, относящихся к различным категориям маломобильных групп населения. Посещение любых экскурсионных объектов и пространств такие люди начинают с изучения их официальных сайтов с целью получения подробной и детальной информации о всех возможностях безбарьерной среды. Но, как показал проведённый нами анализ семи сайтов учреждений культуры и экскурсионного туризма города Москвы, далеко не всегда такая возможность представлена. Поэтому для организаций/учреждений культуры, рекреации и досуга одним из важнейших направлений деятельности должно быть максимально полное, подробное, комплексное, и в то же время легко доступное представление необходимой для маломобильных групп населения информации на официальных сайтах. Для анализа сайта относительно полноты и качества отражения соответствующей информации нами разработан и представлен в статье специальный чек-лист критериев. Пример того, как возможно адаптировать информацию на официальном сайте учреждения культуры и центра экскурсионного туризма под потребности маломобильных групп населения выполнен и представлен нами на примере официального сайта московского Парка культуры и отдыха им. М. Горького. Разработанные нами страница «Безбарьерная среда в Парке Горького» для официального сайта, специальная тематическая «Карта доступности Партерной части Парка Горького», а также экскурсионный маршрут «Парк Горького без границ» наглядно отражают пример структурирования и представления необходимой информации, а также разработки экскурсионного продукта для соответствующих целевых групп гостей объекта.

Ключевые слова: безбарьерная среда, доступная среда, информационное обеспечение инклюзивной среды, маломобильные группы населения, экскурсионный туризм, городские объекты культуры, информационное обеспечение маломобильных групп населения, Парк Горького

Для цитирования: Афанасьев О.Е., Шаркова Л.А., Волков В.Е. Особенности информационного обеспечения безбарьерной среды в пространствах городских объектов культуры в контексте развития экскурсионного туризма (на примере ГАУК ЦПКИО им. М. Горького) // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 189–211. DOI: 10.5281/zenodo.11357945.

Дата поступления в редакцию: 10 февраля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

UDC 338.48 EDN: FIKZZR
DOI: 10.5281/zenodo.11357945

Oleg E. AFANASIEV

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Geography, Professor; e-mail: olafn_dp@mail.ru

Liubov A. SHARKOVA

Gorky Park, Historical and Cultural Sector (Moscow, Russia)
Manager; e-mail: Lyubov-sharkova@yandex.ru

Varlam E. VOLKOV

Gorky Park, Hospitality Center (Moscow, Russia)
Manager; e-mail: Volkov.varlam@yandex.ru

THE INFORMATION SUPPORT FOR A BARRIER-FREE ENVIRONMENT IN URBAN CULTURAL OBJECTS IN EXCURSION TOURISM DEVELOPMENT: THE CASE OF GORKY PARK

The development of a barrier-free environment for people with limited mobility is an urgent task for any tourist space, including urban cultural sites. The information about condition and capabilities for low-mobility people is among the important parameters of this environment. Such people begin visiting any excursion sites and spaces by studying their official websites to obtain detailed information about all the possibilities of a barrier-free environment. But analyses of seven websites of cultural and excursion institutions in Moscow shows the lack of such information. Therefore, for organizations and institutions of culture, recreation and leisure, it is important to provide complete, detailed, comprehensive, and at the same time easily accessible information for low-mobility people on official websites. To assess the completeness and quality of information on the websites, the authors have defined criteria and developed a special checklist presented in the article. To illustrate the mechanism of adapting information on official website of the cultural institutions and excursion tourism centers for low-mobility people we have analyzed and implemented basic principles on the official website of the M. Gorky Moscow Park of Culture and Leisure. Particularly, we have developed the page "Barrier-free environment in Gorky Park" for the official website, the special thematic "Accessibility Map of the Ground Floor of Gorky Park", as well as the excursion route "Gorky Park without Borders". All of this is an example of structuring and presenting the necessary information, as well as developing an excursion product for low-mobility people.

Keywords: barrier-free environment, accessible environment, information support for an inclusive environment, low-mobility people, excursion tourism, urban cultural sites, information support for low-mobility people, Gorky Park

Citation: Afanasiev, O. E., Sharkova, L. A., & Volkov, V. E. (2024). The information support for a barrier-free environment in urban cultural objects in excursion tourism development: The case of Gorky Park. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 189–211. doi: 10.5281/zenodo.11357945. (In Russ.).

Article History

Received 10 February 2024
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Развитие безбарьерной среды для жизнедеятельности всех маломобильных групп населения (МГН) является актуальной задачей для любого туристского пространства, в том числе городских объектов культуры. Вследствие активного привлечения внимания к данной проблеме в научной среде появилось понятие «обеспечение равных возможностей». Стремление соответствовать международным стандартам в вопросах обеспечения маломобильным группам населения наравне с другими гражданами доступа к архитектурным объектам, городской инфраструктуре, общественному транспорту, сервисам, услугам связи, информационного обмена, включая информационно-коммуникационные технологии, учреждениям культуры, а также к другим объектам и услугам, предназначенным для общего пользования всеми категориями населения, актуализирует задачу системного мониторинга таких условий и готовности к ним объектов культуры и досуга.

Возможность формирования благоприятных условий для планирования отдыха и обеспечения информационной доступности по услугам всем категориям потребителей является сегодня одним из наиболее важных вопросов для развития системы безбарьерной среды. Необходимость выявления основных проблем развития безбарьерной среды в сфере экскурсионного туризма, а также недостаточность мер по обеспечению информационной доступности различных услуг и сервисов в организациях экскурсионного туризма для маломобильных групп населения, обуславливают актуальность исследований в соответствующем направлении.

Одной из основных проблем МГН как потребителей экскурсионных услуг является то, что им приходится преодолевать множество факторов уже на стадии планирования досуга. Основное препятствие, сдерживающее потребителя, относящегося к категориям МГН, – это физический фактор, возникающий вследствие тех или иных нарушений, связанных со

здоровьем, временных ограничений или в силу недостаточной развитости инфраструктуры, что является серьёзным сдерживающим фактором для реализации рекреационных функций. Данная проблема в большей степени является архитектурной, и на сегодняшний день в Москве решается на стадии планирования объектов и их создания.

Наряду с предыдущей проблемой также наблюдается двухсторонний информационный барьер между объектом и потребителями из категорий МГН, поскольку не всегда просто получить информацию о соответствующих услугах, инфраструктуре, сервисе. Особенно сложностью представляется доступ к информации для людей с нарушениями слуха или зрения, так как источников, адаптированных для них, крайне мало. Также информации может просто не быть на сайте организации.

Существует барьер и со стороны работников экскурсионного туризма, которые, нередко, просто не знают, как себя вести с людьми с МГН – необученным сотрудникам довольно сложно понять потребности таких людей, и, как следствие, удовлетворить соответствующие запросы.

Москва – одно из основных мест в России, обладающее большими возможностями и ресурсами для развития туристского потенциала. Но даже в этом городе далеко не все объекты экскурсионного туризма обладают необходимыми элементами для посещения МГН. Доступность туристско-экскурсионных объектов имеет разный уровень развития, а качественное удовлетворение потребностей МГН широкого профиля пока остаётся проблематичным. Тем не менее, ежегодно пространства объектов культуры становятся комфортнее и интереснее для всех жителей Москвы и туристов. Например, для МГН во многих из них разработаны специальные культурно-досуговые, развлекательные и образовательные программы, сезонные мероприятия. Но имеются определённые проблемы с информированием данной категории посетителей о таких мероприятиях, так как зачастую необходимой

информацию сложно найти на официальных сайтах организаций и учреждений.

Основной целью исследования, результаты которого приведены в статье, являлось разработка методики оценки доступности информации о безбарьерной среде для городских учреждений культуры, являющихся объектами экскурсионного туризма, апробация её на примере анализа соответствующего контента официального сайта Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького, разработка на основе полученных результатов улучшающих и корректирующих рекомендаций с целью повышения качества информирования об условиях и возможностях для маломобильных групп гостей парка. Среди исследовательских задач были определены: 1) проведение комплексного анализа сайтов парковых объектов экскурсионного туризма города Москвы на предмет наличия информационного наполнения по вопросам безбарьерной / доступной среды; 2) рассмотрение проблем в вопросах информирования о возможностях безбарьерной среды в ЦПКиО им. М. Горького как одном из важнейших объектов экскурсионного туризма столицы; 3) разработка концепции информационного наполнения официального сайта ЦПКиО им. М. Горького по вопросам безбарьерной туристско-экскурсионной среды и возможностей для маломобильных групп населения.

Сущность безбарьерной туристско-экскурсионной среды: обзор терминологии и опыта исследований

Город является основной территориальной системой жизнедеятельности человека, качество которой можно оценить по состоянию и уровню развития сферы услуг. Исследования влияния городской среды на качество жизни людей приобретает всё большую актуальность, особое внимание уделяется её рекреационным характеристикам, что во многом отвечает современным представлениям о качестве среды жизнедеятельности.

Среди социальных функций рекреации особую значимость имеют адаптация и интеграция индивидов в социальную жизнь общества. Культурные функции способствуют повышению общего уровня культуры населения в результате просвещения, воспитания, социального обмена инициативами, общественным и научно-техническим опытом¹. История формирования безбарьерной среды свидетельствует о том, что успешность её реализации определяется рядом факторов, среди которых ключевыми являются изменение общественного сознания в части понимания проблем, с которыми сталкиваются маломобильные группы населения, и чёткое исполнение требований доступности, которые определены соответствующими документами.

В сознании большого количества людей термин «безбарьерная среда» представляется как архитектурное оборудование для проезда на кресле-коляске, т.е. наличие в общественных местах пандусов, лифтов и поручней, других атрибутов, хотя это понятие является намного более обширным.

В настоящее время в российском законодательном регулировании формируются конкретные критерии и требования по безбарьерной среде для объектов городской инфраструктуры. Поэтому в информационном пространстве используются различные понятия, характеризующие комфортность среды, совокупность условий и элементов, которые необходимы для маломобильных групп населения, – такие, как доступная среда, безбарьерная среда, инклюзивная, адаптивная, универсальная и др. Эти понятия даже в нескольких нормативных актах трактуются по-разному. Когда говорят про инклюзию в городской среде или общественных пространствах, чаще всего используют несколько пересекающихся понятий, размещённых в ГОСТ Р 59811-2021 «Доступная (безбарьерная) среда: термины и определения»² и сопутствующих документах³, в частности:

¹ Социальный туризм. URL: <http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnyy-turizm.html>

1) *маломобильные группы населения (МГН)* – обобщённое понятие, объединяющее людей, имеющих постоянные, временные или ситуационные ограничения, препятствующие их безопасному и комфортному передвижению по городу пешком или на маршрутных транспортных средствах, а также получению услуг, предоставляемых в общественных зданиях и сооружениях открытого доступа;

2) *барьеры* – факторы, которые имеют место в окружающей человека среде, которые посредством своего отсутствия или присутствия ограничивают функционирование людей, имеющих нарушения здоровья;

3) *безбарьерная среда* – среда жизнедеятельности, в которой отсутствуют или сведены к минимуму физические, средовые, информационные и социально-психологические (в т.ч. отношенческие) барьеры для людей с инвалидностью (включая прошедших курс по программе абилитации или реабилитации, использующих индивидуальные технические средства реабилитации);

4) *доступная среда* – окружающая среда, в которой отсутствуют или сведены к минимуму физические и навигационные барьеры для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов (термин иногда используется в расширительном смысле, как аналогичный термину «безбарьерная среда»);

5) *универсальный дизайн* – принцип формирования безбарьерной среды, в основе которого лежит положение о том, что дизайн предметов, обстановок, программ и услуг призван сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна.

Также используется понятие «адаптивная (адаптированная) среда» – окружающая обстановка, приспособленная под нужды инвалида, с учётом принципа «разумного приспособления» – с точки зрения соизмерения необходимости (потребностей маломобильных групп населения) и возможности (имеющихся организационных, технических и финансовых ресурсов)⁴.

В настоящее время термин «безбарьерная среда» в основном применяется по отношению к людям с инвалидностью. Тем не менее, к МГН относят:

- людей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата (включая инвалидов, использующих для передвижения опорные устройства различных типов);
- людей с инвалидностью с нарушением или отсутствием зрения, слуха;
- людей с инвалидностью с нарушениями внутренних органов (сердечно-сосудистой системы, дыхания, пищеварения, обмена и др.);
- людей с инвалидностью с нарушением психических/ментальных/умственных функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и т.д.);
- лиц преклонного возраста (60 лет и старше);
- временно нетрудоспособных;
- беременных женщин;
- людей с детскими колясками, с детьми дошкольного возраста;
- людей с тележками, багажом;
- других лиц, испытывающих трудности при самостоятельном передвижении и получении услуг.

² ГОСТ Р 59811-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов. Термины и определения». Утв. Приказом Федерал. аг-ва по техническому регулированию и метрологии от 27.10.2021 №1327-ст.

³ Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) (2001); Конвенция ООН о правах инвалидов (2006); Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; и др.

⁴ Методика формирования и обновления карт доступности объектов и услуг: Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.09.2012 // Гарант.ру: информационно-правовой портал. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70128574/>

Таким образом, доступная или безбарьерная среда – это среда, которая позволяет людям жить безопасно, комфортно, независимо и без ограничений со стороны внешнего влияния, имея любой доступ к архитектуре объекта, инфраструктуре, информации и услугам.

По приблизительным оценкам, до 41% от общей численности населения страны испытывают на себе все трудности барьерной среды, в том числе: 10,7% – инвалиды всех возрастов; 16,3% – пожилые люди, не признанные инвалидами; 6,2% – люди с временной нетрудоспособностью, с багажом, другие группы населения с ограниченными физическими возможностями; 7,7% – дети в возрасте до 4 лет [11]. Для всех них безбарьерная среда является фактором, который значительно влияет на качество жизни.

Данные некоторых исследований говорят о том, что отдельные элементы безбарьерной среды необходимы как минимум для четверти населения. При более же тщательном изучении становится понятным, что каждый человек в различные периоды своей жизни нуждается в безбарьерной среде, например при перемещении в детской коляске отсутствие бордюров и лестниц и наличие пандусов и лифтов будет как нельзя кстати.

Таким образом понятие «безбарьерная среда» не имеет однозначного определения. Можно сказать, что специфической особенностью организации услуг в рамках безбарьерной среды является учёт требований не только к свободному перемещению, получению информации, а также ко всем другим областям жизни. Безбарьерная среда в определённые периоды жизни сочетает потребности всех категорий потребителей, участвующих в процессе её восприятия.

Проблемам формирования безбарьерной туристской среды и развития форм инклюзивного туризма, включая экскурсионный, как

в России, так и в других странах мира, посвящён большой массив научной информации. Здесь особенно стоит отметить публикации М.В. Якименко и О.З. Русевой [8], М.Е. Беломестновой и В.И. Шарикова [1], В.С. Плотниковой и О.Д. Афоной [4], И.Ю. Пономарёвой, А.С. Малафий и В.М. Петровичева [5], J. Bowtell [9], S. Darcy и T. Dickson [10], и многие другие. В этих и иных публикациях подробно рассматриваются понятия, причины возникновения проблемы, критерии и параметры доступности туристской среды. Интересны практические публикации, в которых освещён опыт изучения и проектирования доступной экскурсионной среды в России (публикации Н.Э. Хайретдиновой [7], О.В. Заславской и А.С. Малафий [2], А.В. Фирсовой, М.И. Григорьевой и Е.В. Лившиц [6]). Однако проблематика адаптации именно экскурсионных программ и пространств под широкий спектр потребителей, относимых к категориям МГН, в открытом свободном доступе обнаруживается крайне мало. Экскурсионная безбарьерная среда городских объектов и общественных пространств остаётся малоизученной темой.

Критерии безбарьерной среды в общественных пространствах

Создание качественной безбарьерной среды достигается при соблюдении нескольких критериев в виде безопасности, удобства, доступности и информативности зданий и других объектов инфраструктуры для нужд МГН без ущемления как их прав и возможностей, так и других групп населения, находящихся в том или ином месте. Каждый критерий делится на ряд условий. Критерии безбарьерной среды с точки зрения значимости имеют следующий порядок по степени приоритетности в жизни человека⁵:

1) *критерий доступности* требует создания в проекте общественного пространства условий свободного попадания в него (вход), возможности беспрепятственного перемеще-

⁵ СП 136.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 №112/ГС) (ред. от 09.09.2016).

ния по пространству, комфортного достижения места назначения, предоставления услуг или приобретения товаров;

2) *критерий безопасности* требует создания условий для нахождения в общественном пространстве без риска получить травму или нанести вред другим людям, сооружению или оборудованию, относящемуся к объекту. Основными требованиями к безопасности являются: сохранение жизни и здоровья в случае различных чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.); создание безопасных зон и безопасных путей для эвакуации людей; возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за архитектуры объекта; сохранение жизни и здоровья людей при перемещениях в пространстве и на подходах к ним; предупреждение посетителей о возможных местах и зонах риска, в том числе плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения;

3) *критерий информативности* требует обеспечения возможности своевременного получения и усвоения потребителем разносторонней информации об объекте, в том числе на сайте. Требования критерия информативности включают в себя: использование средств для информирования и оборудования, современных и соответствующих особенностям различных МГН; своевременное распознавание навигации в архитектурной среде (универсальный дизайн); точного понимания своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения; возможность эффективной ориентации как в светлое, так и в тёмное время суток; возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всём пути следования; возможность заранее получить информацию о доступности объекта и режиме его функционирования (в сети Интернет через официальный сайт, социальные сети, туристские агрегаторы, по телефону);

4) *уровень комфортности безбарьерной среды и её обслуживания* оценивается как с физической, так и с психологической позиций потребителя. Критерий комфортности (удоб-

ства) включает требования по созданию условий для минимизации затрат и усилий МГН на реализацию цели посещения и удовлетворение своих нужд; обеспечение своевременной возможности отдыха, получение дополнительного обслуживания, обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на движение и получение услуги; сокращение времени и усилий на получение необходимой информации; исключение конфликтных ситуаций («конфликт интересов») между разными группами МГН с учётом специфики приспособляемых объектов. Нижним пределом комфортности (удобства) следует считать условия, при которых получение или предоставление необходимой информации не может быть признано дискомфортным (неудобным).

При реализации на практике эти критерии в основном увязывают с архитектурой пространства, но также они должны включать в себя и другие факторы жизнедеятельности человека. Часто процесс реализации безбарьерного проекта ограничивается только первыми двумя критериями – доступности и безопасности.

Несмотря на то, что законодательная и нормативная база охватывает большинство вопросов по созданию безбарьерной среды в общественных пространствах, в реальной практике требования и нормативы не всегда соблюдаются. Наиболее частыми причинами этого становятся экономия ресурсов, желание ускорить ввод объекта в эксплуатацию, отсутствие профессиональной этики, недостаточность знаний об условиях и содержании понятия безбарьерной среды.

В целом организация/учреждение с безбарьерной средой – это та организация, которая стремится постоянно преодолевать барьеры, возникающие у её аудитории на пути к получению опыта и впечатлений в пространстве. Здесь важны два аспекта:

- 1) изучение целевой аудитории, для которой разрабатывается безбарьерная среда, и диалог с ней;
- 2) выявление конкретных барьеров, возникающих у аудитории, и их устранение.

Параметры цифровой информационной доступности объектов экскурсионного туризма в Москве

Глобальный поворот к цифровизации предполагает расширение возможностей передачи информации за счёт интенсивного использования ресурсов телекоммуникационной сети Интернет, а также информационных технологий. Согласно п. 6 ст. 4 «Конвенции ООН о правах инвалидов»⁶, которая ратифицирована Федеральным законом №46-ФЗ от 03.05.2012, государства-участники обязаны предоставлять инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологиях, а также других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах.

Цифровая доступность – это характеристика цифрового ресурса, определяющая его пригодность для использования как можно более широкой аудиторией пользователей с учётом их персональных возможностей, потребностей и предпочтений [3]. Самые простые принципы функционирования сайтов, доступных для потребителя, должны выглядеть следующим образом:

- все тексты должны быть написаны просто и понятно;
- сайт должен быть доступен через любой браузер, на любом устройстве и при любой скорости интернета;
- пользователю должно быть интуитивно понятно, куда перейти или что нужно сделать, чтобы получить необходимый результат;
- интерфейсом можно было бы управлять разными способами: с помощью мыши, джойстика и различных видов клавиатур;
- пользователь может получить информацию удобным ему способом – например, с помощью экранных луп, средств распознавания речи или программ экранного доступа (JAWS, NVDA, VoiceOver и др.).

В ходе проводимых исследований нами оценены сайты учреждений культуры города Москвы, являющихся объектами экскурсионного туризма, на предмет наличия безбарьерной/доступной информационной среды для МГН.

Чтобы оценить доступность сайта для потребителя из категории МГН, нужно выделить показатели для оценки и собрать их в общий чек-лист – своеобразный шаблон, предназначенный для выполнения операций, проверки набора критериев или компиляции данных организованным и структурированным образом. На основе критериев информационной доступности среды нами разработан специальный чек-лист «Безбарьерная среда на официальных сайтах объектов экскурсионного туризма» и включает следующие пункты анализа:

- ✓ наличие на сайте подраздела «Безбарьерная/доступная среда» или подобного ему;
- ✓ ссылка на подраздел (специальная разметка);
- ✓ путь нахождения соответствующей информации не занимает более 1–2 кликов;
- ✓ наличие информации о специальных программах (либо об их отсутствии) для МГН при посещении объекта/учреждения;
- ✓ информация о специальной инфраструктуре (с указанием её местонахождения);
- ✓ наличие официальной информации о льготах;
- ✓ наличие «Карты доступности объектов»;
- ✓ функционирующая оперативная обратная связь с сотрудниками организации/учреждения для организации посещения;
- ✓ наличие версии для слабовидящих или поддержка соответствующих программ, встроенных в структуру сайта;
- ✓ наличие информации о парковке для МГН;

⁶ Конвенция о правах инвалидов (заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // ГАРАНТ.РУ: информационно-правовой портал. URL: <https://base.garant.ru/2565085/>

- ✓ наличие подробной информации с описанием возможностей добраться до объекта/организации/учреждения.

Данные критерии являются общими для организаций различных типов (музеи, парки, городские общественные пространства, выставочные залы и т.д.) и могут дополняться другими пунктами при наличии особенностей и специфики деятельности организаций/учреждений. Этот чек-лист способен помочь заинтересованным лицам разобраться в рекомендациях по организации доступной среды на сайте, и выполнить ключевые требования. Также благодаря подобному чек-листу можно определить, на какое место организация выносит вопрос безбарьерной среды в своём пространстве, и насколько активно она ею занимается. Показатели, указанные в чек-листе, в дальнейших исследованиях использованы в качестве критериев, по которым оценены

популярные объекты экскурсионного показа Москвы разных типов.

Анализ организации цифровой безбарьерной среды на официальных сайтах объектов экскурсионного туризма Москвы

С целью анализа сайтов объектов экскурсионного туризма в Москве на предмет степени, условий и качества сформированности безбарьерной информационной среды, сформированы критерии и параметры, по которым и проведён их сопоставительный анализ. На основе показателей чек-листа «Безбарьерная среда на официальных сайтах объектов экскурсионного туризма» выделены критерии и разработаны параметры балльной оценки (табл. 1). Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале от 0 до 2 баллов. Максимальное количество баллов, набранных тем или иным объектом экскурсионного интереса, может составить 18.

Таблица 1 – Критерии оценки страниц безбарьерной информационной среды объектов экскурсионного туризма на основе оценки их официальных интернет-сайтов

Критерии	Условия оценки, баллы	0	1	2
1. Наличие «Карты доступности» – единой электронной карты, содержащей объекты, доступные для МГН		Нет	Есть карта или план объекта	Есть
2. Кликабельность до нужной страницы – сколько «шагов» должен совершить пользователь, чтобы добраться до нужного раздела или разделов		Более 5	3–4	1–2
3. Льготы – информация о наличии льгот для различных категорий МГН, полнота и качество информации о них		Нет	Есть частично	Есть
4. Специальная инфраструктура для различных категорий МГН (в т.ч. комнаты матери и ребёнка, предоставление колясок, пандусов, подъёмников и аудиогидов для перемещения, тактильные макеты экспонатов и пр.)		Нет	Есть частично	Есть
5. Контакты специалиста – связь с сотрудниками для планирования комфортного визита, а также, при возможности, организации сопровождения		Нет контакта	Есть контакт сотрудника смежного подразделения	Есть контакт
6. Инклюзивные программы – специализированные экскурсии, мастер-классы, образовательные программы, доступные различным группам МГН		Нет	Есть частично	Есть
7. Версия сайта для слабовидящих – наличие встроенной в сайт системы или сайт, поддерживающий программы		Нет	Сайт доступен для слабовидящих, но информация не уточняется	Есть
8. Парковочные места для МГН, приезжающих на собственном транспорте		Нет	–	Есть
9. «Как добраться» – схема или текстовое описание комфортного маршрута к объекту с указанием ближайшей станции метро, времени, общественного транспорта или иных условий, связанных с транспортом		Нет	Есть частично	Есть

Согласно разработанным критериям и параметрам проведена оценка сайтов семи объектов/учреждений, являющихся популяр-

ными туристско-экскурсионными пространствами Москвы, перечень которых и результаты оценки представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Анализ страниц безбарьерной среды на официальных сайтах объектов экскурсионного туризма в Москве

Организации / объекты экскурсионного туризма	Оценка анализируемых критериев (номера соответствуют перечню критериев в табл. 1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма
1. Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина	2	2	2	1	2	2	2	2	2	17
2. АО «ВДНХ»	2	2	1	2	2	2	1	2	2	16
3. Дом культуры «ГЭС-2»	1	2	0	2	2	2	1	2	2	14
4. Московский зоопарк	1	2	2	0	1	2	2	0	1	11
5. Парк «Зарядье»	1	0	2	0	1	1	2	2	1	10
6. Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького (Парк Горького)	1	0	2	1	1	1	0	2	1	9
7. Парк аттракционов «Остров мечты»	1	0	1	0	1	0	0	2	1	6

Итоги оценки показали, что первые позиции заняли Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и АО «ВДНХ», набравшие практически максимальное из возможных количество баллов. На сайтах этих организаций информация подаётся посетителю удобным образом. Есть один большой раздел для маломобильных групп населения, где можно найти карту доступности, программы, инфраструктуру. Сайтами удобно пользоваться, интуитивно информация находится в разделе «Посетители», путь занимает 1-2 клика. Значит данное направление деятельности является немаловажным для данных организаций. Также здесь работой с МГН занимаются определённые отделы, которые готовы организовать комфортное пребывание на территории объекта. Подробно расписана информация про льготные парковки и описаны удобные варианты транспортной доступности. На сайте Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина предоставлена информация не только о том, как добраться до музея, но и об услугах по сопровождению от Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.

Третье место занял Дом культуры «ГЭС-

2», набравший 14 баллов. Вся информация про программы, инфраструктуру, контакты и другие критерии, представлена на сайте объекта, и оценена на максимальные баллы. Кроме пункта о льготах, который не представлен на сайте. Также снижены баллы по критерию «Карта доступности», так как на представленной схеме объекта не указана специальная инфраструктура, а только лишь описана в текстовом формате на сайте. Также отсутствует отметка или упоминание о «Версии для слабовидящих», при этом сайт поддерживает программы для его просмотра, и разработаны варианты ознакомления с информацией для различных групп граждан.

Вторую группу по баллам разделили Московский зоопарк и Парк «Зарядье», набрав 11 и 10 баллов соответственно. В целом, несмотря на очевидные различия, есть сходства в работе данных организаций. Обе относятся к Департаменту культуры города Москвы, требования к данным организациям предъявляются похожие. И в той, и в другой организации на сайте отсутствует информация о специальных услугах, возможно на территории они есть, но из представленной на сайте информации этого нельзя понять. Чтобы на сайте Парка

«Зарядье» найти информацию о безбарьерной среде, необходимо воспользоваться поисковой системой, подобрать ключевые слова и открыть несколько страниц, что занимает более 5-ти кликов. Тогда как на сайте Московского зоопарка раздел «Ограниченные возможности» находится во вкладке «Посетители» и требует всего двух кликов. Также эти две организации имеют на своих сайтах карты территорий, но без специализированных обозначений относительно условий для МГН, а также здесь недостаточно подробно, по сравнению с организациями-лидерами оценки, расписана информация о том, как до них возможно наиболее оптимально добраться. На сайте Московского зоопарка отсутствует любая информация о возможностях парковки.

В третью группу по итогам оценки попали Парк Горького и Парк аттракционов «Остров мечты», набравшие 9 и 6 баллов соответственно. На сайтах этих организаций безбарьерная среда практически не представлена, либо её элементы не структурированы. Критерий, по которому обе организации получили 0 баллов – это кликабельность: для того, чтобы найти информацию об условиях для МГН, нужно воспользоваться строкой поиска, а также подбирать релевантные ключевые слова. На эти действия уходит более 5-и кликов. На сайтах также нет «версии для слабовидящих», а программы типа NVDA, JAWS плохо поддерживаются сайтами. Специальная инфраструктура присутствует в самих организациях, но информация о ней размещается в разных разделах сайта, поэтому требуются заметные усилия для её поиска. Инклюзивные программы присутствуют на сайте Парка Горького, но также не собраны воедино, тогда как на сайте «Острова Мечты» соответствующая информация вообще отсутствует. В целом на сайтах этих двух организаций отсутствует структурированность в размещении информации для МГН, информацию искать сложно, интуитивно нужную страницу не найти, только воспользоваться инструментами поиска.

На основании данного анализа можно

отметить следующее: есть организации, подобные Музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и ВДНХ, которые в процессе своего функционирования безбарьерную среду оценивают как важнейшую часть своей основной деятельности по работе с различными группами посетителей, поэтому на их сайтах информация предоставлена максимально полно и легко находится. Тогда как организациям и учреждениям, попавшим в третью группу по итогам оценки, при наличии собственно соответствующей физической среды и условий для МГН, явно требуется уделить значительно больше внимания вопросам информационной доступности для этих категорий гостей. Так, например, несмотря на то, что Парк Горького позиционирует себя как «Пространство для Всех», поиск соответствующей информации на его сайте достаточно сложен и длителен, многие разделы не проработаны или раскинуты по всему сайту, информация собирается по частям. Проведя анализ по критериям, можно выделить проблемы, с которыми сталкивается Парк Горького при подаче информации о безбарьерной среде, и на основе его конкурентных преимуществ выделить перспективы развития данного направления.

Проблемы и перспективы развития безбарьерной среды в Парке Горького

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького (Парк Горького) – один из самых больших и популярных парков столицы и страны. Парк состоит из 5 основных территорий: Партер (центральная часть), Музеон, Нескучный сад, Воробьёвы горы и Озеленённая территория МГУ. Общая площадь этих территорий составляет 212 га. Парк находится в ведении Департамента культуры города Москвы и является одним из самых приоритетных парковых пространств для реализации различных проектов, представляя собой многофункциональное учреждение культуры, осуществляющее досугово-рекреационные и музейные функции. Одним из важнейших направлений работы учреждения является создание условий для туристско-экскурсионной

деятельности, осуществление комплексного экскурсионного, культурно-досугового и сервисного обслуживания туристских групп.

Началом новых городских проектов в сфере оформления и деятельности зелёных зон стала реконструкция Парка Горького, начавшаяся весной 2011 г. Территория Парка Горького была очищена от нелегальной застройки, кардинальным образом изменилась концепция его деятельности. Весной-летом 2011 г. был утверждён генеральный план преобразований территории и деятельности парка. Проект предполагал демонтаж нелегальных объектов и торговых точек, реконструкцию существующих павильонов и объектов культурного наследия, увеличение количества зелёных насаждений, создание инфраструктуры для комфортного отдыха и перемещения посетителей, открытие спортивных и детских площадок, летних и зимних пунктов проката спортивного инвентаря, заведений общепита, концертных зон и создания «иных условий для комфортного, безопасного и культурного отдыха»⁷. Впоследствии генеральный план развития парка неоднократно пересматривался, что было связано с присоединением к территории парка природного заказника «Воробьёвы горы» в 2013 г. и парка искусств «Музеон» в 2015 г. Реконструкция, изменившая облик Парка Горького, обозначила и новые направления в его деятельности, привлекла дополнительный поток туристов. В Парке Горького были опробованы новые для Москвы технологии организации городского рекреационного пространства, к числу которых относятся отмена входной платы, создание навигации, унифицированная форма сотрудников охраны, проката, информационного центра, интернет-покрытие территорий парка, фонтанчики с питьевой водой и т.д., что в дальнейшем было с успехом реализовано в других московских парках.

Из преимуществ рекреационного пространства Парка Горького можно отметить наличие самой длинной благоустроенной

набережной в городе с выделенной велосипедной дорожкой, уделение большого внимания ландшафтному дизайну территории, подразделение на несколько функциональных зон – центров активности для разной аудитории (прогулочная зона, детский центр, парк искусств, спортцентр, образовательный центр, оранжерея, музей, лекционные пространства и т.д.), привлечение аудитории разных возрастов и групп населения, включая МГН. На сегодняшний день жители столицы и туристы с радостью приходят в парк, который притягивает большим количеством всевозможных событий для всех категорий населения. Если в прошлом большую часть посетителей парка составляла активная молодёжь, то в настоящее время всё больше людей старшего возраста, родителей с детьми, людей с инвалидностью посещают мероприятия на территории парка. В парке организованы экскурсии, мастер-классы для пенсионеров, продолжается благоустройство с учётом потребностей МГН⁸. Так, в Парке Горького для маломобильных групп населения адаптировали детскую площадку «Салют». При необходимости в Инфоцентре выдают сменное кресло-коляску. Есть пандусы и специально оборудованные туалеты. Парковые дорожки имеют пониженный бордюр, что позволяет родителям передвигаться в пространстве с коляской. Дети на колясках (так же, как и взрослые) могут свободно посещать экскурсии и квесты, которые проводятся на территории Парка Горького. Все дети-инвалиды могут принимать участие в экскурсиях и квестах бесплатно.

В Парке Горького создана площадка «Зелёная школа», представляющая собой пространство для детей от 0 до 13 лет, которое открыто круглый год и куда можно приходить на занятия по кулинарии, гончарному мастерству, экологии и просто поиграть. «Зелёная школа» устроена как безбарьерная среда (имеются пандусы, туалетная комната адаптирована). Дети могут принимать участие во всех занятиях

⁷ Реконструкция ЦПКиО им. М. Горького // Архитектура России. URL: https://archi.ru/press/russia/theme_current.html?tid=95

⁸ Парк Горького. URL: <https://park-gorkogo.ru/>

«Зелёной школы». Но если у ребёнка ментальные нарушения, то администрация парка просит присутствия сопровождения (родителей, няни, волонтера), поскольку преподаватели школы не имеют соответствующей квалификации для должного внимания таким особым посетителям. Помимо всего перечисленного в Нескучном саду находится воркаут-площадка для занятий спортом, где для посетителей с инвалидностью есть специальное оборудование – низкие параллельные брусья.

Но, как показал анализ официального сайта Парка Горького относительно доступности сведений о сервисах и услугах для МГН, информация об этих элементах представлена несистемно, фрагментарно, и чтобы её найти, посетителю нужно просмотреть не одну новость или статью о парке. Это значительно затрудняет возможность организовать отдых и сокращает число возможных посещений лицами из числа МГН. Даже при наличии на сайте разделов «Чем заняться», «Места парка» и «О парке», информация о безбарьерной среде частично размещается в разделе «Новости». Также при запросе в поисковой системе на сайте по ключевым словам «безбарьерная/доступная среда», «посетитель с инвалидностью», «маломобильные группы населения», информация может отсутствовать, или же в результатах выдачи появятся неактуальные новости от 2018 г. и позднее.

При наличии у Парка Горького статуса одного из самых посещаемых парков Москвы, ведущего работу со всеми группами населения, такая ситуация должна быть исправлена, тем более в Москве уже имеются успешно реализованные проекты, опыт которых можно применить при создании целевой страницы на официальном сайте Парка Горького по безбарьерной среде, объединяющей всю информацию, разрозненную по сайту.

Социальные экскурсионные программы историко-культурного сектора Парка Горького

Проект «Прогулки с историей» историко-культурного сектора Парка Горького – это программа, созданная с целью знакомства

посетителей парка с его пространством, погружения в историю, легенды и удивительные факты о парке, возможность увлекательно провести время. На сегодняшний день историко-культурный сектор Парка Горького, состоящий из пяти человек, разработал культурно-досуговые программы для посетителей Парка Горького разных категорий:

- 5 обзорных экскурсий;
- 16 тематических экскурсий
- 11 базовых квест-программ в парке, а также индивидуальные разработки маршрута и заданий для корпоративных клиентов;
- на территории парка и на базах школ проводятся «Уроки Москововедения»;
- ведётся работа с архивом Парка Горького (фото-, кинодокументы, пригласительные билеты, афиши и др.);
- экскурсии в Музее Парка Горького и на Смотровой площадке музея;
- проведение экскурсии-променада в Народной обсерватории.

Проект динамически развивается с июня 2013 г. и в 2023 г. отметил своё 10-летие. За это время число посетителей культурно-досуговых программ увеличилось с 1 488 чел. в 2013 г., до 12 078 чел. в 2023 г., а число мероприятий – с 75 в 2013 г. до 828 в 2023 г. С момента своего запуска в рамках проекта организуются и проводятся экскурсии для МГН, принимаются территориальные центры социального обслуживания, проводятся мероприятия благотворительных фондов, инклюзивные чемпионаты. Так, в 2023 г. были проведены:

- 78 экскурсий на благотворительной основе для инклюзивных групп и льготных категорий граждан (БФ «Жизнь в движении», «БольшеЧемМожешь», «Дари еду!», «Волонтеры в помощь детям сиротам», «ВО БЛАГО», «Витязь», «Яркие люди», «Мосметод», ГБУ «Социальный дом Нагатино-Садовники», МЧ «Абилимпикс», ТЦСО и их филиалы, наркологические диспансеры, семьи участников СВО);
- 14 бесплатных квестов для подопечных

фонда «Витязь», Детского культурного форума, семей участников СВО, МЧ «Амбилимпикс»;

- 29 пеших лекториев для участников проекта Мэра Москвы «Московское долголетие».

Информация о доступности проекта «Прогулки с историей» для маломобильных групп населения размещена на сайте инклюзивного проекта «Душа города», инициированного музеем «Огни Москвы».

Сейчас историко-культурный сектор на базе существующих программ разрабатывает новые инклюзивные экскурсии по территории Парка Горького. Например, одним из важных итогов 2023 г. стала принципиально новая иммерсивная экскурсия «Прогулки в темноте по Музеону» как опыт восприятия и познания мира через прикосновение к искусству.

Создание карты доступности для официального сайта Парка Горького

Для того, чтобы МГН могли беспрепятственно передвигаться по дестинации, необходима полная оценка инфраструктуры, формирование и внедрение информационной страницы, включающей в себя карту доступности, с указанием всех объектов инфраструктуры, отображают все имеющиеся и необходимые условия и возможности, без чего качественно и полноценно реализовать идеи безбарьерной среды будет невозможно.

В перечень задач, решаемых в ходе настоящего исследования, не входило определение технических и архитектурных характеристик, которые могут быть использованы при

создании карт доступности, поэтому мы рассмотрим только основные, внешние этапы при создании «Карты доступности Партерной части Парка Горького». Эта часть парка была выбрана потому, что является основной зоной прогулок посетителей в любое время года, так как она обладает многими подходящими для МГН характеристиками, а именно: транспортная доступность, наличие кафе, пункты проката, удобная прогулочная зона, самое большое количество активностей сосредоточено именно в этой части парка.

Процесс разработки «Карты доступности Партерной части Парка Горького» с целью её последующего размещения на официальном сайте учреждения, начинается с выбора актуальной картографической основы. В качестве такой основы взята «Летняя» карта парка. Именно «Летняя» карта выбрана потому, что в зимний сезон вся центральная часть парка перекрывается катком с искусственным покрытием. А в 2023–2024 гг. под каток была задействована и Пушкинская набережная Парка Горького, поэтому появились сложности с перемещением по парку у всех пеших посетителей.

Далее определяем и выделяем те позиции, которые будут отражаться на карте условными обозначениями (картографический способ значков) с точки зрения инфраструктуры, достопримечательностей, выставочных и образовательных пространств (рис. 1). После определения позиций для условных обозначений, разрабатываем маркировочные символы в соответствии с концепцией летнего сезона Парка Горького для размещения на карте.

	Прокат		
	Платная парковка		
	Парковка для людей с инвалидностью		
	Питьевой фонтанчик		
	Велодорожка		
	Остановки транспорта		
	Медпункт		
	Инфоцентр Парка Горького		

Рис. 1 – Система условных обозначений для отображения инфраструктуры «Карты доступности Партерной части Парка Горького»

Когда информационная и дизайнерская работа по наполнению карты безбарьерной среды Партерной части Парка Горького завершена, проводим оценку состояния списка объектов парка на предмет доступности для МГН по категориям (рис. 2) и определяем категории (группы) МГН (рис. 3), которые будут обозреваться в сравнительной таблице доступности объекта.

	Доступен полностью
	Доступен частично;
	Доступен условно;
	Временно недоступен.

Рис. 2 – Условные обозначения состояния доступности объекта для МГН

Далее нами была разработана матрица доступности основных экскурсионных объектов и достопримечательностей Партерной части Парка Горького (табл. 3), которые нумерацией обозначены на итоговой карте доступно-

сти (рис. 4). Данная матрица может меняться и дополняться по мере изменения указанных объектов или появления новых на территории. Соединив все элементы на карте доступности, получаем целостную картину по безбарьерной среде Партерной части Парка Горького (рис. 4).

	Люди, передвигающиеся на креслах-колясках
	Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата
	Люди с нарушением по зрению
	Люди с нарушением по слуху
	Люди с нарушением интеллектуального развития
	Родители с колясками

Рис. 3 – Условные обозначения маломобильных групп населения – посетителей Парка Горького

Данная работа позволила нам провести анализ доступных объектов Партерной части Парка Горького для МГН, и при дальнейшей разработке над картой экскурсионного маршрута выделить те объекты показа, которые станут его основой.

Таблица 3 – Матрица доступности объектов экскурсионного показа Парка Горького

№	Исторические места – объекты экскурсионного показа						
①	Арка Главного входа (с внешней стороны)	●	●	●	●	●	●
②	Музей Парка Горького	●	●	○	●	●	●
③	Народная обсерватория	●	●	●	●	●	●
④	Садовая комната «Танцовщица»	●	●	●	●	●	●
⑤	Музыкальная беседка	●	●	●	●	●	●
⑥	Памятник М. Горькому	●	●	●	●	●	●
⑦	Фигурный фонтан	●	●	●	●	●	●
⑧	Пушкинская набережная	●	●	●	●	●	●
⑨	Розарий с фонтаном	●	●	●	●	●	●
⑩	Андреевский пешеходный мост	●	●	●	●	●	●
⑪	Причал с катамаранами	○	●	○	●	○	●
⑫	Балюстрада Голицынского пруда	●	●	●	●	●	●
⑬	Садовая комната «Партизанка»	●	●	●	●	●	●
⑭	Скульптура «Девушка на БУМе»	●	●	●	●	●	●
⑮	МСИ «Гараж»	●	●	●	●	●	●
⑯	«Зелёная школа» Парка Горького	●	●	●	●	●	●
⑰	Детская площадка «Салют»	●	●	●	●	●	●

Рис. 4 – Карта доступности Партерной части Парка Горького

Формирование страницы безбарьерной среды для официального сайта Парка Горького: инфраструктура, сервисы, услуги

Среди основных требований, соответствующих концепции «универсального дизайна», при разработке проекта страницы безбарьерной среды на официальном сайте Парка Горького учитывались в первую очередь⁴:

- удобство и простота пользования и получения информации посетителями, относящимся к МГН;
- максимально возможная универсальность дизайна (цветового, графического решения, особенностей отражения информации о состоянии доступности объектов с использованием условных обозначений);
- удобство и простота ввода информации и её обновления для редакторов сайта.

С учётом этих принципов разработана форма страницы безбарьерной среды на сайте

Парка Горького, её архитектурное расположение, графическое, композиционное, содержательное решения. План страницы:

- 1) название страницы;
- 2) краткое описание;
- 3) карта доступности;
- 4) гиперссылки на информационные блоки;
- 5) 5 информационных блоков с описанием;
- 6) контактная информация.

При создании страницы определяем её положение в архитектуре сайта, для этого выбираем основные для пользования разделы. Самым используемым посетителями является раздел «Чем заняться», поэтому для удобства пользователей разместим страницу о безбарьерной среде именно в этом разделе, а не отдельным разделом. Структура и информационное содержание этой страницы представлено в табл. 4. Визуально для пользователей сайта страница будет выглядеть так, как показано на рис. 5.

Таблица 4 – Информационное наполнение тематической страницы «Безбарьерная среда в Парке Горького» на официальном сайте парка

Раздел	Текст
Название страницы	Безбарьерная среда в Парке Горького
Технические особенности	В правом верхнем углу размещается button «Версия для слабовидящих»
Лид (описание)	Парк Горького уделяет большое внимание созданию среды, доступной для всех категорий посетителей. Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить нашим гостям максимально комфортные условия для отдыха и развлечений. Мы стремимся к созданию безбарьерной среды, в которой каждый посетитель, будет чувствовать себя комфортно и иметь возможность в полной мере насладиться отдыхом в Парке Горького
Карта доступности	Карта доступности объектов Партерной части Парка Горького для гостей с особыми потребностями. Посмотреть карту в высоком разрешении [hyperlink]
Содержание информационных блоков	<ul style="list-style-type: none"> • Карта доступности [hyperlink] • Инфоцентр [hyperlink] • Инклюзивные программы [hyperlink] • Льготы [hyperlink] • Парковка с местами для инвалидов [hyperlink] • Как добраться [hyperlink]
Блок 1. Инфоцентр	<p>В Инфоцентре вы можете:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Получить информацию о ближайших событиях и мероприятиях в парке; • Узнать, как пройти до нужного вам места, и взять карту парка; • Получить консультацию по услугам парка; • Записаться на ближайшую экскурсию или квест. <p>Вы можете бесплатно взять сменное кресло-коляску для прогулки по территории парка. Для этого необходимо обратиться в Инфоцентр по номеру +7 (495) 995-00-20 (доб. 13130) или прийти в Инфоцентр в Арке Главного входа и забронировать кресло-коляску. При наличии свободных кресел-колясок Вам будет предоставлен данный сервис. Администраторы Инфоцентра работают с 10:00 до 22:00 ежедневно</p>
Блок 2. Инклюзивные программы	<p><i>Экскурсии и квесты</i> Адаптированные квесты и экскурсии [hyperlink], а также прогулки на электробусе по территории Партера, Музеона, Нескучного сада и Воробьёвых гор. Даты мероприятий для сборных групп указаны в расписании [hyperlink]. Вы можете заказать любое мероприятие на удобную дату и время по почте booking.parkgorkogo@culture.mos.ru или по телефону +7(495)995-00-20 (доб. 1 1002)</p> <p><i>Аудиогид</i> Парк Горького совместно с сервисом мобильных аудиогидов izi.TRAVEL разработал серию экскурсий по Парку Горького [hyperlink]</p> <p><i>Зелёная школа</i> Зелёная школа [hyperlink] – это городская дача, здесь нет парт и указок, звонков и дневников, зато есть Мастерская, Оранжерея, Библиотека и Ясли для самых маленьких. Здесь проходят детские спектакли, занятия по лепке из глины и гипса, уроки рисования, мастерские по созданию волшебных палочек, специально отводится время для экспериментов с водой, глиной и деревом. Летом во дворе школы растёт настоящий огород. Полное расписание есть на сайте [hyperlink]. Попробовать свои силы может каждый, администрация школы лишь просит предупреждать, если планируете посетить занятие</p> <p><i>Площадка «Салют»</i> Детская площадка «Салют» [hyperlink] была открыта в Парке Горького летом 2018 г., она состоит из 9 зон, доступна круглосуточно и взрослым, и детям, и к</p>

Раздел	Текст
	тому же людям с ограниченными возможностями: здесь оборудованы специальные карусели для колясок, экскаватор, стол с песком, а специальная табличка рассказывает о дактиле русского жестового языка и о том, как жестами показать «Салют»
Блок 3. Льготы	Посетители с инвалидностью могут получить льготы [hyperlink] в Парке Горького при предъявлении специального удостоверения: скидка 100% распространяется на занятия в Зелёной школе, бесплатное посещение квестов и экскурсий, обсерватории и Музея Парка Горького, а также катка в зимний сезон
Блок 4. Парковка с местами для инвалидов	Право бесплатной парковки [hyperlink] на территории Парка Горького имеют инвалиды I, II, III групп, дети-инвалиды, а также лица, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов (при наличии сведений о транспортном средстве в Федеральном реестре инвалидов). Полный перечень льгот [hyperlink]. Парковка расположена на Крымском валу перед Главным входом в Парк Горького
Блок 5. Как добраться	<p>Чтобы добраться до нашего Парка на метро, вы можете воспользоваться услугой по сопровождению, предоставляемой Центром обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена [hyperlink]. Инспекторы Центра оказывают услуги по максимально безопасному и комфортному передвижению на метрополитене маломобильных категорий граждан: людей с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, социальных категорий (пожилые люди, многодетные семьи, родители с детьми до 7 лет и др.); а также организованных групп пассажиров, в том числе детских (дети до 11 лет). Сопровождение осуществляется по всему маршруту следования – от входа на станцию (в лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах поездов) до выхода из павильона метрополитена!</p> <p>Оформить заявку на сопровождение и получить более подробную информацию можно позвонив по телефонам поддержки: 8 (495) 622-73-41 и 8 (800) 250-73-41 (вызов бесплатный); либо по интернету через мобильное приложение «Метро Москвы», или заполнив соответствующую форму на сайте www.mosmetro.ru [hyperlink].</p> <p>Метро: Парк Культуры; Октябрьская Адрес: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9. Главный вход в Парк Горького расположен со стороны Садового кольца</p>
Контактная информация	<p>Телефон: + 7 (495) 995-00-20 (доб. 13130) или по почте: inforpoint.pg@culture.mos.ru</p> <p>Мы работаем над адаптацией доступности территории, мероприятий, сервисов и информационных ресурсов. Если у вас есть предложения и вопросы, пишите нам по адресу: parkgorkogo@culture.mos.ru</p> <p><i>Информация располагается в боковой части страницы в <code>boarderbottom</code></i></p>

Создание такой страницы на сайте даст возможность Парку Горького:

- обеспечить доступ к информации об услугах парка маломобильным группам населения, и позволит заранее спланировать своё посещение с учётом всех особенностей доступной среды парка;
- снизить количество негативных отзывов;
- уменьшить потоковую нагрузку на

нагрузку на ИЦ;

- создание страницы позволит улучшить рейтинг парка среди других подобных учреждений и привлечёт внимание различных категорий посетителей.

Доступность сайтов важна для всех организаций, работающих с потребителями. Следование указанным критериям поможет создать простую и функциональную страницу

безбарьерной среды и наполнять её в соответствии с теми или иными особенностями и изменениями, что поможет расширить аудиторию не только за счёт МГН, но и за счёт улучшения пользовательских качеств сайта для широкой аудитории. Конечно, для принятия максимально эффективных мер необходимо провести аудит всей текущей версии сайта, составить ТЗ на вёрстку, соответствующую рекомендациям, или как минимум внедрить панель комфортного чтения, но данная работа может быть проделана в дальнейшем.

Подготовка карты безбарьерного экскурсионного маршрута по территории Парка Горького

На основе полученных результатов в виде карты доступности и страницы «Безбарьерная среда в Парке Горького» на официальном сайте, нами был разработан инклюзивный экскурсионный маршрут по Партерной части парка для МГН (табл. 5).

Рис. 5 – Итоговое оформление страницы на сайте Парка Горького с информацией о возможностях для МГН

Таблица 5 – План инклюзивной экскурсии в Парке Горького

Характеристики	Описание
Тема экскурсии	«Парк Горького без границ» (12+)
Вид экскурсии	Пешеходная экскурсия для маломобильных групп населения
Продолжительность	1 час (60 мин) Возможны изменения продолжительности и протяжённости маршрута в зависимости от времени года и погодных условий,
Протяжённость	2,5 км а также закрытия объектов на реставрацию
Автор – разработчик	Историко-культурный сектор ЦПКиО им. М. Горького
Содержание экскурсии	Парк Горького — это место, объединяющее историю, природу, культуру и отдых на своих территориях! Для москвичей это место неспешных прогулок, романтических свиданий и незабываемых встреч. На экскурсии нам предстоит пройти Партерную часть парка и окунуться в глубь истории от заливных лугов, Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, до создания парка. Поговорить о карнавалах, аттракционах, скульптурах, познакомиться с его главными символами, а также понять, чем уникально это место сейчас
Место встречи	Арка Главного входа (адрес: ул. Крымский вал, 9с11)
Маршрут экскурсии (рис. 6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Арка Главного входа 2. Площадка у Народной Обсерватории 3. Садовая комната «Танцовщица» 4. Музыкальная беседка 5. Памятник М. Горькому 6. Фонтанная площадь 7. Пушкинская набережная (планируется реставрация с лета 2024 по 2028 гг., будет заменена на Центральную аллею) 8. Балюстрада у Голицынского пруда

Характеристики	Описание
	9. Розарий с фонтаном 10. Андреевский (Пушкинский) пешеходный мост
Целевая аудитория	Маломобильные группы населения: <ul style="list-style-type: none"> • Люди с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата при наличии сопровождающих группу; • Люди с инвалидностью с нарушениями по зрению. Слабовидящие при наличии сопровождающих группу; • Люди с инвалидностью с нарушениями по слуху при наличии сопровождающего сурдопереводчика; • Люди с инвалидностью с особенностями интеллектуального развития при наличии сопровождающих группу; • Пенсионеры; • Родители с коляской
Адаптация экскурсии	Количество участников экскурсии ограничено: формируем группы до 15 чел. Экскурсия адаптирована по маршруту, а также по методике предоставления информации. Сотрудники Парка Горького не обладают навыками сурдоперевода, поэтому для групп с ограничениями по слуху необходим сопровождающий сурдопереводчик. Сотрудники парка постоянно проходят курсы повышения квалификации по работе с инклюзивными группами и организации доступной среды (например, в 2023 г. освоен курс «Академия доступной среды: взаимодействие с людьми с ментальными нарушениями»)
Предполагаемые результаты экскурсии (целевые ориентиры)	Экскурсии по Парку Горького помогут участникам сменить обстановку, что зачастую очень важно для маломобильных групп населения, которые в большинстве случаев большую часть времени проводят дома или в медицинских учреждениях. Также туристическая активность поможет наладить коммуникативные навыки, и будет содействовать расширению кругозора путём осмотра памятников культуры и природы. Всё это создаст хороший фундамент для формирования позитивного личного жизненного опыта

Рис. 6 – Карта экскурсионного маршрута «Парк Горького без границ» для МГН

Итоговый вариант карты экскурсионного маршрута для МГН (рис. 6) в высоком разрешении можно будет открыть на официальном сайте Парка Горького.

При разработке карты экскурсии нами был использован системный подход, который позволил учесть как инфраструктурные особенности парка, так и построить целостный с информационной точки зрения маршрут по его Партерной части. При выборе линии маршрута были учтены доступность объектов, наличие удобных переходов для маломобильных посетителей, по всему маршруту доступны туалеты для всех категорий посетителей, также данное расположение объектов не нарушает целостность показа и рассказа. Разработаны технологическая карта экскурсии, составлен комплект материалов для «Портфеля экскурсовода», паспорта-характеристики объектов основного показа, контрольные тексты и прочая необходимая документация.

Дальнейшее развитие безбарьерной среды приведёт к улучшению всей системы функционирования Парка Горького. С лета 2024 г. планируется масштабная реконструкция Пушкинской набережной и Пионерского пруда, в дальнейшем реконструкция перейдёт и на другие его территории. В планах не только создание велосипедных дорожек, лавочек, клумб, но и разработка проекта инклюзивных систем перемещения – пандусов, лифтов, табличек, поручней и т.д.

Выводы

Безбарьерная среда городских объектов экскурсионного туризма должна учитывать потребности различных групп лиц с инвалидностью и временно ограниченной мобильности, а также создавать условия для их активного участия в социальной жизни. Несмотря на наличие законодательных и нормативных документов, касающихся создания безбарьерной среды в общественных пространствах, на практике далеко не всегда соблюдаются установленные требования и нормативы. В то же время в современных условиях важно учитывать проблемы маломобильных групп

населения, а именно тесную связь между ограничениями, которые испытывает инвалид по состоянию здоровья, или лицо, временно оказавшееся ограниченно по мобильности, и существующими физическими и информационными, а также «барьерами в головах», то есть отношением населения.

Посещение любых экскурсионных объектов и пространств люди, относящиеся к категориям МГН, начинают задолго до прибытия в них. Для того, чтобы спланировать своё посещение, они, как правило, заходят на официальный сайт, чтобы ознакомиться с информацией о том, какие услуги конкретный объект предоставляет и какими необходимыми возможностями обладает. Поэтому для организаций/учреждений культуры, рекреации и досуга одним из важнейших направлений деятельности должно быть максимально полное, подробное, комплексное, и в то же время легко доступное представление необходимой для МГН информации на официальных сайтах. На самом деле это важно для обеспечения доступности и комфортности инфраструктуры, сервиса и услуг для всех категорий потребителей, включая маломобильные группы населения.

Предложенный в данной статье чек-лист критериев, по которым можно оценить сайты объектов экскурсионного туризма, может быть использован (при необходимости – дополнен) любым учреждением досуговой и экскурсионной сферы для анализа информационной доступности собственного сайта для МГН, что подтверждено нашими результатами анализа сайтов семи подобных организаций.

Пример того, как возможно адаптировать информацию на официальном сайте организации под потребности МГН выполнен и представлен нами на примере официального сайта учреждения культуры города Москвы – Парка культуры и отдыха им. М. Горького, который привлекает разные категории посетителей своим набором услуг, сервисом и инфраструктурой. Разработанные нами страница «Безбарьерная среда в Парке Горького» для

официального сайта, специальная тематическая «Карта доступности Партерной части Парка Горького», а также экскурсионный маршрут «Парк Горького без границ», как представляется, позволят закрыть определённые недостатки, выявленные в ходе анализа, и

сделать комфортным отдых для всех категорий посетителей. Разработанные материалы будут доработаны в дальнейшем и рекомендованы к размещению на официальном сайте Парка Горького, а также к проведению экскурсии для маломобильных групп населения.

Список источников

1. Беломестнова М.Е., Шариков В.И. Международный опыт организации безбарьерной среды на туристских объектах: опыт Германии // Вестник РМАТ. 2021. №1. С. 109-114.
2. Заславская О.В., Малафий А.С. Педагогическая направленность работы экскурсовода: особенности подготовки организаторов «инклюзивного» туризма // Учёные записки Орловского гос. ун-та. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2019. №1(82). С. 248-252.
3. Косова Е.А., Редкокош К.И., Ивашкина Ю.Ю., Ковалёв В.А. Состояние и перспективы развития цифровой доступности официальных сайтов государственных органов субъектов Российской Федерации: Монография / Под ред. О.А. Мирошниченко. СПб.: ООО «ЦИАЦАН», 2023. 152 с.
4. Плотникова В.С., Афонина О.Д. Безбарьерный туризм: критерии и обоснование выбора объектов для инклюзивного тура // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №2(99). С. 40-50. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-40-50.
5. Пономарева И.Ю., Малафий А.С., Петровичев В.М. Туризм как средство социальной адаптации людей с ограниченными физическими возможностями: Монография. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. 62 с.
6. Фирсова А.В., Григорьева М.И., Лившиц Е.В. Арт-медиация: технология создания инклюзивных экскурсионных программ // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №2. С. 47-57. doi: 10.24412/1995-0411-2021-2-47-57.
7. Хайретдинова Н.Э. Особенности экскурсионного обслуживания людей с нарушенной функцией слуха // Science Time. 2016. №3(27). С. 503-508.
8. Якименко М.В., Русева О.З. Состояние и перспективы развития инклюзивного туризма в России: основные аспекты формирования безбарьерной (доступной) среды // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4(101). С. 7-17. doi: 10.5281/zenodo.7089292.
9. Bowtell J. Assessing the value and market attractiveness of the accessible tourism industry in Europe: a focus on major travel and leisure companies // Journal of Tourism Futures. 2015. Vol. 15. №3. Pp. 203-222. doi: 10.1108/JTF-03-2015-0012.
10. Darcy S., Dickson T. A whole-of-life approach to tourism: the case for accessible tourism experiences // Journal of Hospitality and Tourism Management. 2009. Vol.16. No.1. Pp. 32-44. doi: 10.1375/jhtm.16.1.32.
11. Rimshin V., Borkovskaya V., Degaev E. Barrier-free urban environment and risks of project solutions implementation // E3S Web of Conferences 164, 10019. 2020. №4.

References

1. Belomestnova, M. E., & Sharikov, V. I. (2021). Mezhdunarodnyj opyt organizatsii bezbariernoj sredy na turistskikh ob'ektakh: opyt Germanii [International experience in organizing a barrier-free environment at tourist facilities: The experience of Germany]. *Vestnik RMAT [Vestnik RIAT]*, 1, 109-114. (In Russ.).
2. Zaslavskaya, O. V., & Malafiy, A. S. (2019). Pedagogicheskaya napravlenosti raboty ekskursovoda: osobennosti podgotovki organizatorov "inklyuzivnogo" turizma [Methods of pedagogical training of a guide to working with people with vision loss]. *Uchjonye zapiski Orlovskogo*

- gosudarstvennogo universiteta. Serija: Gumanitarnye i sotsialnye nauki [Scientific notes of Oryol State University. Series: Humanities and Social Sciences], 1(82), 248-252. (In Russ.).*
3. Kosova, E. A., Redkokosh, K. I., Ivashkina, Yu. Yu., & Kovaljov, V. A. (2023). *Sostoyanie i perspektivy razvitiya tsifrovoy dostupnosti ofitsialnykh sajtov gosudarstvennykh organov sub'ektov Rossijskoj Federatsii [State and prospects for the development of digital accessibility of official websites of government bodies of the constituent entities of the Russian Federation]: A monograph. St. Petersburg: LLC «CICIAN». (In Russ.).*
 4. Plotnikova, V. S., & Afonina, O. D. (2022). *Bezbariernyj turizm: kriterii i obosnovanie vybora ob'ektov dlya inkluzivnogo tura [Barrier-free tourism: criteria and rational objects choice for inclusive tour]. Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad], 16(2/99), 40-50. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-40-50. (In Russ.).*
 5. Ponomareva, I. Yu., Malafiy, A. S., & Petrovichev, V. M. (2013). *Turizm kak sredstvo sotsialnoj adaptatsii lyudej s ogranichennymi fizicheskimi vozmozhnostyami [Tourism as a means of social adaptation of people with disabilities]: A monograph. Tula: TSU Publ. (In Russ.).*
 6. Firsova, A. V., Grigoreva, M. I., & Livshicz, E. V. (2021). *Art-mediatsiya: tekhnologiya sozdaniya inkluyu-zivnykh ekskursionnykh programm [Art mediation: Technology of creating inclusive excursion programs]. Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges], 15(2), 47-57. doi: 10.24412/1995-0411-2021-2-47-57. (In Russ.).*
 7. Khayretdinova, N. E. (2016). *Osobennosti ekskursionnogo obsluzhivaniya lyudej s narushennoj funktsiej slukha [Features of excursion services for people with impaired hearing function]. Science Time, 3(27), 503-508. (In Russ.).*
 8. Yakimenko, M. V., & Ruseva, O. Z. (2022). *Sostoyanie i perspektivy razvitiya inkluzivnogo turizma v Rossii: osnovnye aspekty formirovaniya bezbariernoj (dostupnoj) sredy [The current state and development prospects of the inclusive tourism in Russia: The main aspects of forming a barrier-free (accessible) environment]. Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad], 16(4/101), 7-17. doi: 10.5281/zenodo.7089292. (In Russ.).*
 9. Bowtell, J. (2015). *Assessing the value and market attractiveness of the accessible tourism industry in Europe: a focus on major travel and leisure companies. Journal of Tourism Futures, 15(3), 203-222. doi: 10.1108/JTF-03-2015-0012.*
 10. Darcy, S., & Dickson, T. (2009). *A whole-of-life approach to tourism: the case for accessible tourism experiences. Journal of Hospitality and Tourism Management, 16(1), 32-44. doi: 10.1375/jhtm.16.1.32.*
 11. Rimshin, V., Borkovskaya, V., & Degaev, E. (2020). *Barrier-free urban environment and risks of project solutions implementation. E3S Web of Conferences 164, 4, 10019.*